

Sigle - Titre du cours

Scénario pédagogique global

Note à la personne utilisatrice : Ce document est destiné à toute personne ou équipe qui souhaite concevoir et planifier les activités d'enseignement-apprentissage d'un cours ou formation. Ce document peut être adapté selon les besoins et contraintes de la personne utilisatrice.

Durée : x heures

Objectifs généraux

À la fin de la formation, la personne apprenante pourra :

1. abc
- 2.
- 3.

Module	Titre	Durée planifiée (h)	Durée estimée (h) dans la séance
Intro	Accueil	0,5	1
1		14	
2		10	
3		10	
4		10	
Conclu	Conclusion	0,5	
Durée totale :		45	1

Scénario pédagogique détaillé - Introduction

Objectifs

À la fin de ce module, la personne apprenante pourra :

1. Se familiariser avec le cours ou la formation.

0,5 heures

30 min

Pour conception							Diffusion			
Objectif visé (No)	Activités d'enseignement	Activités d'apprentissages	Modalités de participation (Individuellement, groupe classe, sous-groupe, partenaire d'apprentissage, etc.)	Notes importantes ou commentaires	Format de matériel	Durée (min)	Heure estimée de début	Heure réelle	Durée réelle	Commentaires
1										
						1				
TEMPS TOTAL DU MODULE (minutes)						1				

% d'activités du module :

Légende du matériel

- PPT
- Figma
- Word
- Cahier
- Wooclap
- PDF
- Conférence (avec support visuel)

Objectifs

À la fin de ce module, la personne apprenante pourra :

1. abc
- 2.
- 3.

14 heures
840 min

Ne pas oublier d'inclure une pause, s'il y a lieu.

Pour conception							Pour diffusion			
Objectif visé (No)	Activités d'enseignement	Activités d'apprentissages	Modalités de participation (Individuellement, groupe classe, sous-groupe, partenaire d'apprentissage, etc.)	Notes importantes ou commentaires	Format de matériel	Durée (min)	Heure estimée de début	Heure réelle	Durée réelle	Commentaires
1						1				
Partie 1 - ...										
Partie 2 - ...										
TEMPS TOTAL DU MODULE (minutes)						1				

- Légende du matériel**
- PPT
 - Flama
 - Word
 - Cahier
 - Woodlap
 - PDF
 - Conférence (avec support visuel)

Pour citer ce document : Champoux, V., Archambault, B. (2026). *Scénario pédagogique*. Université de Sherbrooke, École de gestion. Sous licence CC BY.

Sauf indications contraires, le contenu de document est disponible en vertu des conditions de la Licence Creative Commons Attribution - 4.0 International.

Vous êtes autorisé à :

- **Partager** – Copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
- **Adapter** – Remixer, transformer et créer à partir du matériel.
- **Paternité** – Vous devez citer le nom de l'auteur original.

